

Немис тилида соматик фразеологизмларнинг лингвокогнитив

таҳлили

Қахорова М.Т.

ЎзМУ, Лингвистика (немис тили)

2-курс магистранти

Илмий раҳбар: проф. Имяминова Ш.С.

Аннотация: Мазкур мақолада фразеологизмларнинг лингвокогнитив-семантикаси ва уларнинг лингвокултурология билан алоқадорлиги кўриб чиқилган. Уларга умумий хулосалар берилди.

Калит сўзлар: когнитив тилшунослик, когниция, канцептуализм, семантика, лингвокултурология, концепт

Аннотация: В данной статье рассматривается лингвокогнитивно-семантика соматических фразеологизмов и их связь с лингвокультурологией.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, познание, канцептуализм, семантическа, лингвокултурология, концепт.

Abstract: This article examines the linguocognitive-semantics of somatic phraseologisms and their relationship with linguocultural studies.

Keywords: cognitive linguistics, cognition, conceptualism, semantic, linguoculturology, concept

Жаҳон тилшунослигининг структур-функционал босқичида асосий эътибор тилни тизимли ўрганишга қаратилди. XX аср охирига келиб тилни ундан фойдаланувчи шахс омили билан боғлиқ ҳолда ўрганувчи илмий парадигма – антропоцентризмга эътиборнинг кучайиши натижасида тилшуносликда ҳал қилиниши лозим бўлган қатор муаммолар юзага келди. Жумладан, тил бирликларини нутқий вазият, тил эгаларининг руҳияти, олам ҳақидаги билимлари, интеллектуал салоҳияти, ассоциатив тафаккури, миллий-маданий қарашлари каби экстралингвистик омиллар билан боғлиқ ҳолда ўрганиш ғояси марказий ўринга чиқди. Концептуал тузилма инсоннинг билиш тизимининг асосидир. Инсоният концептуализация жараёнисиз ўзини ва дунёни таний олмайди, концептуализация жараёни қобилиятнинг икки жиҳатини ўз ичига олади: бири мавҳум қобилият, иккинчиси еса тасаввур қобилияти. Концептуал тизимнинг ташқи кўриниши тилдир.

Концептнинг ўзига хос тузилиши бор, лекин концептнинг мавжудлиги ва ривожланиши тилнинг мавжудлиги ва ривожланиши билан чамбарчас алоқага эга. Ташқи дунё объектлар ва уларнинг хусусиятлари сифатида намоён бўлади. Ташқи олам одамларнинг субъектив билишига боғлиқ эмас, лекин ташқи оламнинг тавсифи ва тавсифи одамларнинг тушунча тизимидан ажралмасдир. Одамлар ҳар доим ташқи оламдаги мавжудотларни тушуниш ва тан олиш учун ўзларига таниш бўлган тушунчалардан фойдаланадилар. Тилнинг шакли ва маъноси концептуал тузилиш орқали ташқи дунё билан хариталаш алоқасини ўрнатади. Билимлар тизими инсоннинг когнитив тажрибаси йиғиндисидир. Инсон билимлари тизими ташқи дунёни таснифлаш ва ташқи оламдаги мавжудотларни таниш, мавжудотларнинг сифатларини таниш ва мавжудотлар ўртасидаги муносабатларни танишни ўз ичига олади. Когнитив лингвистика замонавий, илмий тадқиқотларнинг фаол ривожланаётган соҳасидир. Когнитив тилшунослик инсоннинг билиш қобилияти ҳақидаги фан – когнитологиянинг марказий соҳаларидан бири сифатида еътироф этилади. Когнитив атамаси инглиз тилидаги «cognitive – билишга оид» сўздан олинган бўлиб, лотин тилига ва юнон тилига тақалади, билиш, англаш, тафаккур тушунчалари билан боғлиқдир. воқеликни билиш, идрок этиш, онг ва тилда акс еттириш, тил орқали мулоқотга кириш, ахборот узатиш ва қабул қилиш оддий ҳодиса эмас. Когнитив тилшунослик фалсафадаги билиш назарияси билан чекланмай, балки тилни тафаккур билан боғлаб, унинг ҳосил бўлишидаги психологик, биологик ва нейрофизиологик жиҳатларнинг ижтимоий, маданий, лингвистик ҳодисалар билан узвий алоқасини чуқур илмий тадқиқ этади. Америкалик психолог Ж. Гарднер когнитив фанлар чорраҳасида олти фан соҳаси (фалсафа, психология, тилшунослик, антропология, суний интеллект, неврология) туташишини ва ягона бир илмий мақсад – табиий ва сунъий тизимларда билимнинг жамланиши, қайта ишланиши ва қўлланиши муаммолари йечимини излаш билан банд бўлишини қайд қилган еди [1].

Тилшуносликда яратилган бир қатор тадқиқотларда тилни когнитив тилшунослик нуқтаи назаридан тадқиқ қилиш ҳақидаги илмий қарашлар концептуал таҳлил орқали кўрсатиб берилди. Тил birlikларини жумладан, соматик

фразеологизмларнинг когнитив механизмларнинг ўрни ва уларнинг тил бирликлари орқали вербаллашуви муаммосини ўрганиш ана шундай илмий қарашларни янада такомиллаштиришдан иборатдир. Тил эгалари томонидан олам манзарасининг турлича идрок қилиниши унинг тилда ҳам ўзига хос кўринишларда вербал ифода топишига олиб келади. Хусусан, соматик фразеологизмлар халқларининг олам манзарасини тасаввур қилиши, идрок этиш даражасини ўрганиш учун типологик умумийликни ва фарқни белгилашда муҳим аҳамиятга эга. Соматик фразеологизмлар инсон когницияси маҳсули сифатида тил эгаларининг олам ҳақидаги билимларини сақлаш ва узатиш воситаси бўлиб хизмат қилади. Соматик фразеологизмларнинг таркибида бир неча бирликнинг мавжудлиги уларнинг тилдаги тежамкорлик тамойилини ўзида мужассам этишини кўрсатади. Турли тилларга хос соматик фразеологизмларнинг когнитив асосини ўрганиш ташқи олам ва унинг вербал ифодаси, тил ва тафаккур муносабати масаласига ойдинлик киритишга ёрдам беради, шу билан бир қаторда, тилшуносликда соматик фразеологизмларни ўрганишга когнитив ёндашув муаммосини юзага чиқаради. Умуман тилшуносликда Соматик фразеологизмларнинг моҳияти юзасидан назарий қарашлар шаклланган. Бироқ Соматик фразеологизмларнинг концептуал хоссалари, уларнинг оламни лисоний акс эттиришдаги хусусиятлари муаммоси махсус планда тадқиқ этилмаган. Айниқса, бу муаммо немис тили мисолида ўрганилмаган. Фразеологизмларнинг семантик хусусиятларини ўрганиш орқали уларда фразеологик полесемия, фразеологик синонимия, фразеологик антонимия ва паронимия ҳодисалари борлиги аниқланган. Фразеологизмларнинг парадигматик ва синтагматик хусусиятлари уларда грамматик, морфологик, синтактик ва лексиксемантик воситалар қўлланилишини кўрсатади. Фразеологизмларнинг вариантланиши уларнинг компонентлари алмашилиши, қўлланилиши, тушуриб қолдирилиши трансформация қилишга боғлиқ. Грамматик-морфологик структурасига кўра феъллик, равишлик, ундовлик ва ҳоказо фразеологизмлар фарқланади. Фразеологизмлар таркибига кирган сўз туркумлари баъзан ўзларининг мустақил маъноларини йўқотади. Ҳар қандай тилнинг фразеологик иборалари аввало стилистик восита сифатида маълум. Шунинг учун бўлса керак, тилда стилистик жилогга эга, бир-бири билан синонимик муносабатда

учровчи иборалар жуда кўп. Ушбу фикрни исботлаш мақсадида қуйидаги бир структурага эга бўлган фразеологик синонимларни келтирамиз: den Mund halten S+V [2].

die Schnauze halten S+V

den Schnabel halten S+V

die Fresse halten S+V

den Rand halten S+V

die Klappe halten S+V

die Gusche halten S+V

die Pfeife halten. S+V

Келтирилган фразеологизмлар бир умумий маънога эга – «жим турмоқ». Лекин уларнинг барчалари бир-биридан стилистик планда фарқланади. Агар den Mund halten ибораси адабий тил доирасида бўлса, қолган синонимлар турли стилистик даражадаги фразеологик синонимлардир. Бу birlikларнинг ҳар бири тил ва онгнинг махсулидир. Mund сўзининг ўрнига бошқа сўзлар бўлса ҳам семантикаси бир хилдир. Бу ҳам тил эгалари томонидан олам манзарасининг турлича идрок қилиниши унинг тилда ҳам ўзига хос кўринишларда вербал ифода топишига олиб келади. Ёки jmdm. in die Hande fallen, jmdm. in die Klammern fallen – «қўлга тушмоқ» маъносидаги фразеологик иборалар ўз стилистик жилоси билан бир-биридан фарқ қилади. Структураси турлича бўлган гуруҳ фразеологизмлар маъно ўхшашлиги туфайли синонимик муносабатда бўлади. Масалан, «ақли жойида эмас» маъносини ифодалаш учун немис тилида турли фразеологизмлар мавжуд:

Einen Vogel haben

Bei dem Piep's wohl

Nicht alle Tassen im Schrank haben

Bei jmdms puckt es im Kopf

Немис тилидаги соматизмлар таркибидаги жуфт сўзлар ҳукукий ҳаёт доирасида юзага келган ва улар адабий-семантик жиҳатдан имо-ишораларни англатади. Жуфт сўзлар ёрдамида ясалган Stein und Bein schwören ибораси қасамёд қилаётган

кишининг Илоҳий шахсининг оёғини ҳамда Меҳроб тошини ушлаб туришига қиёсланган. Бу соматизмли фразеологизмни марфологик жиҳатдан таҳлил қилсак, S+S+V сўз туркумдан ясалганлигини кўраимиз. Инсон онгли равишда ушбу фразеологизмни йани когнитсияси орқали маносини тушинади. Таржимаси жиҳатдан бу структурага мос келмайди. Яъни маъноси жиҳатдан ўзбек тилида ҳам мос келмайди азиз-авлиёлар номи билан қасам ичмоқ маносида келади.

Hand auf Herz! ибораси ўрта асрлардаги қасамёд қилиш рамзи билан боғлиқ бўлиб, бунда юрак билан боғланиш учун ўнг қўл кўкракнинг чап томонига қўйилади. Ҳар бир мамлакатда маълум қоидалар мавжуд. Аммо бу қоидалардан ҳам муҳимроқ нарса у ёки бу халқ яшайдиган ва ёзма қоидаларга мос келиши шарт эмас. Бу фразеологизм ҳам инсоннинг онгли равишда фикрлашга ундайди. Бунда инсоннинг ички кечинмалар яққол акс этади. Инсонда тафаккур қилиш жараёни орқали бази фразеологизмлар концептуал фикрларни ифодалайди. Бу соматик фразеологизм ҳам жуфт сўздан ясалган бўлиб структураси S+S шаклида бўлади.

Kopf und Kragen соматик фразеологизми ҳам S шаклида ясалган. Бу жуфт сўзи ўрта асрлардаги ҳуқуқий соҳага оид бўлиб, ундаги Kragen сўзи „бўйин“ ёки „енса“ сўзларининг қадимги номланишидир. „Бўйин“ ва „бош“ қадимда қатл жараёнларида энг кўп қиличга дуч келадиган тана аъзолари ҳисобланганлиги боис ушбу иборада аскетган. Турли вариантларда Kopf und Kragen ибораси ўрнида „Hals“ сўзи ҳам қўлланилиши мумкин. Немис халқ оғзаки ижоди ва еътиқодида seine Nase gefällt mir nicht гапга тенг келадиган соматик фразеологизм ҳам бир инсоннинг ташқи кўринишидан унинг хулқ-атвори ҳамда ҳислатларини билиш мумкинлигини билдиради. Мақолга кўра гўёки бурунга қараб йигитнинг қандайлигини билса бўлади. Параселсуснинг таъкидлайдики, қирра бурун қувноқ ва айёр одамларнинг, тўмтоқ бурун еса ёлғончи, баджаҳл ва нопок инсонларнинг рамзидир.

„Hand und Fuß haben“ S+S+V иборасининг ясалишида инсоннинг физиологик ҳаракатдаги тўқислиги диққат марказида туради. Тананинг бу қисмлари ишга лаёқатли ҳамда маслашувчандир. Ўнг қўл ҳамда чап оёқдан ажралиш қадимда еркак кишининг умуман ишга яқоқсизлигини англатган, чунки у на қилич тута олган ва на отда юра олган. Шу сабабли жазонинг бу тури, кўпинча ўлим жазоси ўрнида

қўлланилган. 16 асрдан буён бу ибора мослашувчанлик маъносида қўлланилиб келинади.

Соматик фразеологизмлар инсон тана аъзоларининг рамзи ҳисобланади ҳамда кенг тарқалган анъаналардан гувоҳлик беради. Чоғиштирилаётган тилда муқобил вариантларига ега бўлмаган, тиллараро таққослашда кўп томонлама маданий тафовутларни юзага келтирадиган бир қатор маданий ўзига хосликларга ега соматик фразеологизмлар бор. Тил ва маданият ҳақидаги фразеологизмлар ҳам тил ва онг орқали ривожланади. Немис тилида тана аъзолари билан боғлиқ, халқнинг урф-одатлари ва анъаналарини ифодаладиган кўплаб фразеологик бирликлар мавжуд: бош-кўзингдан садақа „ ein Almosen von deinem Kopf und Auge “, бошини иккита қилмоқ „der Mann heiratet “, бош омон бўлса дўппи топилади „ wenn der Kopf gesund ist, kann man die Mütze finden“, қўлини ҳалолламоқ „die Hand reinigen“ Немис тилидаги соматик ибораларнинг келиб чиқиши ҳаётнинг турли соҳаларига бориб тақалади. Улар халқларнинг турмуш шароити, ўтган асрлардаги урф-одатлар ва ғоялар билан боғлиқ. Ҳар бир халқ ўз образи ҳамда образли ибораларини ўзига таниш бўлган ҳодисалар ва ҳаёт соҳаларидан, жумладан, табиат элементларидан, ҳайвонот ва наботот олаmidан, иқтисодий ҳаётнинг қадимий шаклларида, деҳқончилик, овчилик, балиқчилик, кемасозлик, савдо-сотик ва айрибошлаш ҳамда енг асосийси, инсонларнинг кундалик ҳаётдаги фаолиятларидан олади. Мисол қилиб оладиган бўлсак die Ohren spitzen, die Ohren hängen lassen, die Ohren steif halten oder den Kopf zwischen die Beine nehmen каби иборалар отларнинг табиий ҳаракатларидан (Чавандозлик),), ein Haar in der Suppe finden, das Wasser läuft einem im Munde zusammen [3] фразеологик бирликлари еса озиқ-овқат ва ичимликлардан келиб чиққан. Seine Haut zu Markte tragen ибораси хунармандчилик соҳасига, einem die Haut über die Ohren ziehen, eine feine Nase haben овчилик соҳасига, Gewehr bei Fuß stehen ҳарбий соҳага, jmdm. sitzt der Schalk hinter den Ohren, blauen Montag machen, in den April schicken анъанавий халқ ҳоётига тегишлидир. Бундан ташқари мудаққас диний китобларда қуйидаги мисолларни учратиш мумкин: jmdm. sitzt der Schalk hinter den Ohren, blauen Montag machen, in den April schicken. Баъзи бир соматик фразеологик бирликлар савол ёки ундов шаклида ишлатилиши мумкин: масалан:

1. Herz, was begehrtst/willst du mehr?
2. Kommt vom Herzen!
3. Hand aufs Herz!

Интонация одамларга ўз ҳис-туйғулари ва ҳис-туйғуларини янада ихчам ва кучли ифодалашга ёрдам беради. Сифатдош фразеологизмларга негативлик беради [4].

Хулоса ўрнида шуни такидлаш мумкинки, Соматик фразеологик бирликлар ҳаётий воқеалар билан боғлиқ ҳолда пайдо бўлган ва давр ўтиши билан ескириб, истеъмолдан чиқади. Ескирган фразеологик бирликлар еса тасвирланаётган давр руҳини бериш, персонажлар нутқини индивидуаллаштиришда ишлатилади. Соматик фразеологик бирликлар лексик-семантик, грамматик ҳамда эмоционалекспрессивлик хусусиятларига эга. Улар касб-корнинг ўзига хос хусусиятларини мужассамлаштиради ва образлилик яратади. Соматик фразеологик бирликлар бадий асарларнинг таъсирчанлигини оширишда, уларда миллий менталитетни шакллантиришга хос хусусиятлар ифодаланган бўлади. Олам манзараси – бу субъектнинг атроф-олам, реал ёки ҳаёлий воқеликка оид билим ва фикр-мулоҳазалари мажмуасидир. Илмий тасниф ва талқинлар негизида мужассам бўлган дунё-борлиқ-олам тўғрисидаги дастлабки билимлар айнан тилда турғун шакллар кўринишида сақланиб қолган. Кузатувларимизга кўра, тилшуносликда асосан оламнинг лисоний ва концептуал манзарасига оид масалаларда тадқиқотлар олиб борилган.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

Buschuy A.M. Jachschiyew A.A. Phraseologische Konzeption von Prof. M.Umarchodshajew. In: Grundlagen der allgemeinen und deutschen Phrseologie. Samarkand, 2003,

Бинович Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь. М.: Аквариум, 1995.

Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. – Тамбов, 2001

Имяминова Ш.С. Немис тили фразеологияси.-Т.: <Mumtoz so'z> 2011.